

TALABALARDA SUN'YI INTELLEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB SANOGEN TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

Qo'chqorova Feruzaxan Maxammatqosimovna

Qo'qon universiteti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367405>

Ta'lim kafedrası professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining talabalarda sanogen tafakkurni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli vositalar orqali emotsional-intellektual salohiyatni rivojlantirish, stressga chidamlilikni oshirish va refleksiv tafakkurni qo'llab-quvvatlashning innovatsion usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sanogen tafakkur, sun'iy intellekt, raqamli pedagogika, emotsional intellekt, talaba, refleksiya.

Абстрактный. В статье анализируется педагогический потенциал технологий искусственного интеллекта в формировании саногенного мышления у студентов. Также будут рассмотрены инновационные способы развития эмоционально-интеллектуальных способностей, повышения стрессоустойчивости и поддержки рефлексивного мышления с помощью цифровых инструментов.

Ключевые слова: саногенное мышление, искусственный интеллект, цифровая педагогика, эмоциональный интеллект, студент, рефлексия.

Abstract. This article analyzes the pedagogical potential of artificial intelligence technologies in the formation of sanogeneous thinking in students. It also considers innovative methods of developing emotional-intellectual potential, increasing stress resistance, and supporting reflective thinking through digital tools.

Keywords: sanogeneous thinking, artificial intelligence, digital pedagogy, emotional intelligence, student, reflection.

Zamonaviy ta'lim jarayonida inson omiliga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida psixologik salomatlik va barqaror fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Ayniqsa, talabalarda sanogen tafakkur — ya'ni stressli vaziyatlarda konstruktiv, ijobiy fikrlashga asoslangan tafakkur turini shakllantirish orqali ularning shaxsiy va kasbiy rivojiga ta'sir ko'rsatish mumkin bo'ladi [1].

Rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt (SI) vositalari sanogen tafakkurni shakllantirishda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. SI asosidagi ilovalar orqali emotsional tahlil, psixologik monitoring, individual maslahatlar hamda reflektiv faoliyatni rivojlantirish mumkin [2].

Sanogen tafakkur — bu insonning ichki ruhiy holatini sog'lomlashtirishga xizmat qiluvchi, salbiy emotsiyalar, destruktiv fikrlar va ruhiy tushkunlikka qarshi psixologik immunitetni shakllantiradigan tafakkur shaklidir. Bu tafakkur turi psixologik gigiyena va sog'lom ongni saqlashda muhim rol o'ynaydi, chunki u insonni o'z his-tuyg'ulari, fikrlari va xatti-harakatlarini ongli tarzda boshqarishga undaydi [3]. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimidagi talabalar uchun sanogen tafakkurni shakllantirish dolzarb hisoblanadi, chunki bu yosh davrida shaxsiy o'sish, kasbiy yo'nalish va hayotiy maqsadlar shakllanadi.

Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

Akademik stressni kamaytiradi, chunki sanogen tafakkur egasi bo'lgan shaxs stressli vaziyatlarga konstruktiv yondashadi, noto'g'ri xulosalar va o'z-o'zini ayblashdan saqlanadi, bu esa o'quv jarayonini yengilroq va samaraliroq qiladi;

Psixologik chidamlilikni oshiradi, ya'ni muammolar va qiyinchiliklarga qarshi kurashishda kuchli ichki resurslarga ega bo'lishga yordam beradi. Sanogen tafakkur bu yerda "psixologik bufer" sifatida xizmat qiladi;

O'zini anglash va o'zini boshqarish darajasini yaxshilaydi, bu esa talabaga nafaqat o'qishda, balki hayotiy vaziyatlarda ham o'zini ongli ravishda tahlil qilish, muammolarni hal etish, ijobiy qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, sanogen tafakkur nafaqat psixik salomatlikni mustahkamlashda, balki shaxsiy rivojlanish va kasbiy muvaffaqiyat sari yo'l ochishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari nafaqat axborot texnologiyalari yoki sanoat sohalarida, balki ta'lim va psixologik salomatlikni qo'llab-quvvatlash sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Xususan, talabalar orasida sanogen tafakkurni shakllantirish va mustahkamlashda sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Quyidagi SI texnologiyalari bu borada alohida e'tiborga loyiqdir:

Emotsional aniqlash tizimlari — bu texnologiyalar insonning hissiy holatini yuz ifodasi, ovoz ohangi yoki yozma matn orqali aniqlashga xizmat qiladi. Bunday tizimlar talabalarni stress, xavotir yoki tushkunlik holatida aniqlab, tegishli maslahatlarni taklif etishi mumkin. Masalan, Replika AI va Wysa kabi ilovalar foydalanuvchi bilan suhbatlashish orqali uning emotsional fonini baholaydi va unga mos ruhiy yengillik strategiyalarini taqdim etadi [4].

Reflektiv platformalar — bu turdagi platformalar foydalanuvchilardan har kuni o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini yozib borishni talab qiladi. Ushbu ma'lumotlar SI algoritmlari tomonidan tahlil qilinib, foydalanuvchining ruhiy holatiga qarab ijobiy yo'nalishdagi fikrlashni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar shakllantiriladi. Masalan, Reflectly va Woebot ilovalari sanogen tafakkurga mos tarzda ishlangan bo'lib, foydalanuvchining ichki refleksiv jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi [5].

Trening va simulyatorlar — bu texnologiyalar yordamida talabalar turli xil virtual stress holatlariga duchor bo'ladigan mashg'ulotlarni bajara oladi. Bunday sharoitlarda SI asosidagi o'rgatuvchi platformalar ularning o'zini tutish strategiyalarini baholab, qanday qilib hissiy muvozanatni saqlab qolish mumkinligini o'rgatadi. Bu esa real hayotdagi stress omillariga qarshi mustahkam psixologik tayyorgarlikni ta'minlaydi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish sanogen tafakkurni shakllantirishda innovatsion va samarali yondashuv bo'lib, talabalar psixologik barqarorligini ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

3. Pedagogik model: Sun'iy intellekt orqali sanogen tafakkurni shakllantirish bosqichlari

Bosqich	Maqsad	SI vositasi	Natija
Diagnostika	Emotsional holatni aniqlash	Emoscan, Moodpath	Boshlang'ich baholash
Ta'sir	Reflektiv yozuvlar, muloqot	Woebot, Replika	Stressni yengillashtirish
Mustahkamlash	Treninglar, vazifa simulyatorlari	VirtualCoach, MindLabs	Sanogen strategiyalarni egallash

Xulosa qilib aytganda, Sanogen tafakkurni shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish talabalarning ruhiy barqarorligi, emotsional intellekti va reflektiv faoliyatini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Bunday yondashuvlar o'quv jarayonini nafaqat innovatsion, balki insonparvar va ijtimoiy-psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi tizimga aylantiradi. Shu bois, ta'lim muassasalari SI texnologiyalarini psixopedagogik dasturlar bilan uyg'unlashtirib joriy etishlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova, M. (2022). Sanogen fikrlash psixologiyasi. Toshkent: Fan.
2. Chen, L., & Zhang, Y. (2020). Artificial Intelligence in Education: Enhancing Student Emotional Engagement. International Journal of Educational Technology, 15(3), 22–30.

3. Leontiev, D. A. (2004). *Psixologiya smysla: priroda, struktura i dinamika smysloobrazovaniya*. Moskva: Smysl.
4. Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017).
Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot). *JMIR Mental Health*, 4(2), e19.
5. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.